

РОЛЬ КАНЦЕРОГЕНОВ В РАЗВИТИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Тургунова М.М.

Ташкентский Государственный Медицинский Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18831546>

Аннотация. Онкологические заболевания остаются одной из ведущих причин смертности в мире. По данным, рак занимает одно из первых мест среди причин преждевременной смерти. Существенную роль в развитии злокачественных новообразований играют канцерогенные факторы окружающей среды, образа жизни и профессиональной деятельности, что определяет высокую социальную и медицинскую значимость изучения канцерогенеза.

Ключевые слова: Роль толстой кишки, роль молочной железы (РМЖ), онкологическая заболевания

Цель исследования. Определить связь между типами онкологических заболеваний и связанными с ними факторами риска у пациентов, а также учесть сопутствующие заболевания при оценке состояния онкологических больных.

Материалы и методы. В 100 пациентов были с диагнозом онкологических заболеваний из них 10 пациент с рак молочной железы (РМЖ), 15 с рак толстого кишечника 21 с рак легких 15 с раком шейки матки.

Результаты. В результате у 8 пациентов с раком молочной железы (РМЖ) был зафиксирован аборт. У 13 пациентов рак толстого кишечника наблюдались запоры. У 11 пациентов с раком легких заболевание было связано с курением. У 9 пациентов с раком шейки матки выявлен цервицит, а у 10 пациентов- эндоцервицит.

Выводы. В исследовании среди 100 пациентов с различными онкологическими заболеваниями выявлено, что факторы риска и сопутствующие состояния различаются в зависимости от типа рака. Так, у пациентов с раком молочной железы чаще наблюдались случаи аборта, у больных раком толстой кишки- запоры, у пациентов с раком легких - связь с курением, а у пациентов с раком шейки матки - воспалительные процессы (цервицит и эндоцервицит).

Заключение: При изучении 100 пациентов с различными онкологическими заболеваниями было установлено, что факторы риска зависят от типа рака. При оценке пациентов с любым видом рака важно учитывать их индивидуальные особенности и сопутствующие заболевания.

Список литературы:

1. National Cancer Institute- материалы по молекулярным механизмам канцерогенеза.
2. Weinberg R.A. The Biology of Cancer. - базовое руководство по молекулярной онкологии.
3. Kumar V., Abbas A., Aster J. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease.- патогенез опухолей.

